

PENSIYA TA'MINOTINI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA

PENSIYA QAMROVINI OSHIRISH YO'LLARI

Raxmonov Nuriddin Muxammadjonovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340476>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning dolzarbligi ko'rsatib o'tilgan. Xorijiy mamlakatlar pensiya tizimi tajribalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola ma'lumotlari asosida O'zbekistonda pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Pensiya ta'minoti, pensiya qamrovi, moliyaviy barqarorlik, pensiya jamg'armasi.

ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF PENSION PROVISION

WAYS TO INCREASE PENSION COVERAGE

Abstract. This article shows the relevance of ensuring the financial stability of pension provision. Experiences of the pension system of foreign countries and information about their specific features are provided. Based on the information of the article, a scientific proposal and practical recommendations aimed at ensuring the financial stability of pension provision in Uzbekistan have been developed.

Key words: Pension provision, pension coverage, financial stability, pension fund.

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Аннотация. В данной статье показана актуальность обеспечения финансовой устойчивости пенсионного обеспечения. Приведен опыт пенсионной системы зарубежных стран и сведения об ее особенностях. На основе информации статьи разработаны научное предложение и практические рекомендации, направленные на обеспечение финансовой устойчивости пенсионного обеспечения в Узбекистане.

Ключевые слова: Пенсионное обеспечение, пенсионное обеспечение, финансовая устойчивость, пенсионный фонд.

XXI asrga kelib pensiya ta'minoti tizimini isloh etish dunyoning barcha mamlakatlari oldida turgan dolzarb va muhim vazifalardan biriga aylandi. Pensiya ta'minoti tizimini isloh

30-AVGUST, 2024-YIL

etishning asosiy sababi - bu davlatning pensiyaga oid majburiyatlarini bajarish uchun moliyaviy resurslarning yetishmasligi hisoblanadi. Bu muammo aholining keksayib borishiga nisbatan kuchayib, ortib, murakkablashib boradi va mamlakatlarda vujudga kelgan iqtisodiy, ijtimoiy va demografik vaziyatlardan kelib chiqib alohida kasb etadi.

Mamlakatimiz pensiya tizimini chuqur qiyosiy tahlil qilish va pensiya ta'minotining modernizatsiyalashni nazariy va amaliy jihatlarini kompleks tadqiq etish ijtimoiy siyosatni manzilliligini kuchaytirishning dolzarb, ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Davlat yalpi ichki mahsuloti ishlab chiqarilishi yetarlicha kamligi, ishsizlikning ko'p bo'lishi, byudjet to'lovlari va aholi daromadlarining kam bo'lishi pensiya tizimi faoliyatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Har bir rivojlangan mamlakat uchun fuqarolari pensiyaga chiqqandan keyin ularga munosib turmush sifatini, hamda aholi jamg'armalarini imkon qadar kam qadrsizlanishi ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

O'tgan yillarda Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining to'rtinchi yo'nalishining "Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi"[1] deb nomlanganligi va unda shu sohani rivojlantirish lozimligi haqida alohida e'tibor qaratilganligining o'zi ham bu sohaning dolzarbligini anglatadi.

Pensiya tushunchasiga, pensiyaning moliyaviy barqarorligi, barqarorligini ta'minlash, uni isloh qilish, takomillashtirish haqida shu kungacha ko'plab xorij va mahalliy iqtisodchi olimlarimiz tomonidan ko'plab ta'riflar, takliflar berilgan. Hozirgi paytda dunyo mamlakatlarida siyosatchilar ham pensiya ta'minotiga umuman ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga katta e'tibor berishmoqda. Chunki ayrim mamlakatlarning ayniqsa, yevropa mamlakatlari saylovchilarining sezilarli qismini keksa yoshdagi odamlar tashkil qilmoqda. Undan tashqari yosh aholining ham pensiya xususida iqtisodiy bilimi va qiziqishlari ancha yuqori. Xorijlik iqtisodchi-olimlardan Jun Peng [2], Collin Campbell [3], Gemma Charlotte Tetlow[4] kabilar o'z ilmiy asarlarida pensiya va ijtimoiy sug'urta masalalari hamda jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti tizimini tadqiq qilishgan. MDH mamlakatlari iqtisodchi-olimlaridan V.Roik [5], S.Orlov va A.Shemetov [6], L.V. Xit[7] ilmiy-tadqiqotlarida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimida ijtimoiy sug'urtaning ahamiyati va zarurligi, fuqarolar pensiya ta'minotidagi iqtisodiy va ijtimoiy muammolar, nodavlat pensiya sug'urtasi tizimini rivojlantirish masalalari yoritilgan. O'zbekistonlik iqtisodchi-olimlardan A.Vaxabov, Sh.Rajabov, N.Majidov, D.Rustamov, D.Sholdarovlar o'z ilmiy-doktorlik ishlarida, hamda ilmiy kitoblarida, monografiyalarida, maqolalarida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan fuqarolar pensiya

30-AVGUST, 2024-YIL

ta'minoti tizimi, undagi mavjud muammolar va ularning yechimlari, xususan, byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasining moliyaviy barqarorligini oshirish, moliyaviy barqarorligini ta'minlash, xususiylarini tashkil qilish kabi ko'plab dolzarb masalalar bo'yicha o'zlarining muhim ilmiy xulosalari, takliflari va tavsiyalarini berishgan.

Hozirgi paytda pensiya ta'minoti tizimi eng muhim ijtimoiy himoya institutlaridan biri hisoblanadi. Uning samarali faoliyat yuritishi mamlakatimizning ijtimoiy farovonligi darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan mamlakatimizda istiqboldagi demografik va makroiqtisodiy holatining o'zgarishlarini inobatga olgan holda pensiya tizimini takomillashtirib borish, pensiya tizimining nodavlat shakllarini rivojlantirishga shart-sharoitlar yaratish, pensiya jamg'armasi mablag'laridan samarali foydalanish, maqsadga muvofiqdir.

O'zbekistonda ham pensiya islohotlari boshlangan bo'lib, asosiy masala pensiya miqdorlarini indeksatsiyalash, jumladan minimal pensiya miqdorlarini minimal iste'mol xarajatlariga tenglashtirish, pensiya hisoblash uchun hisobga olinadigan o'rtacha oylik ish haqi miqdorini oshirish orqali pensiya hisoblash mexanizmini takomillashtirish, ko'p darajali pensiya tizimiga o'tish hamda pensiya sohasini raqamlashtirishga qaratilmoqda.

Dunyoda o'rtacha umr ko'rish yoshining o'sib borayotganligi, o'rtacha pensiya yoshining yuqoriligiga qaramasdan pensiya yoshini oshirish masalasi islohotlarda zarur chora sifatida ko'rilmayapti. Pensiyalarni hisoblashda mehnat stajiga e'tibor qaratish va pensiya yoshini belgilash bo'yicha mamlakatga xos va mos bo'lgan xorij tajribalarini o'rganish va amalda qo'llash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Keling endi pensiya ta'minotining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, uning daromadlarini oshirish, uning daromad manbaini faqat davlat byudjetiga yuklab qo'ymaslik nechog'lik zarur va dolzarbligiga diqqat qaratsak.

Pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash quyidagi bir necha sabablarga ko'ra muhim va dolzarbdir.

Aholining keksayishi (qarishi): Ko'pgina mamlakatlar keksa fuqarolar ulushi ortib borayotgan demografik o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda (Yevropa mamlakatlari, Sharqiy Osiyo mamlakatlari bunga yaqqol misol). Aholining yoshi oshgani sayin, pensiya oluvchi pensionerlar soni ortib bormoqda, bu esa pensiya jamg'armalariga ko'proq moddiy og'irlik yuklaydi. Pensiyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, soni yildan-yilga o'sib borayotgan keksa yoshli aholining pensiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy xavfsizlik: Pensiyalar ayniqsa, boshqa moliyaviy yordamga ega bo'lmagan pensionerlar uchun muhim ijtimoiy xavfsizlik tizimi bo'lib xizmat qiladi. Barqaror pensiya

30-AVGUST, 2024-YIL

tizimi bo'lmasa, pensionerlar qashshoqlikka duch kelishi mumkin, bu esa o'z-o'zidan ijtimoiy va iqtisodiy beqarorlikka olib keladi.

Ijtimoiy hayriya dasturlariga bo'lgan qaramlikning kamayishi: Yaxshi moliyalashtirilgan pensiya tizimi, davlat byudjetiga og'irlik tushiradigan ijtimoiy hayriya dasturlariga qaramlikni kamaytiradi va har xil ijtimoiy hayriya dasturlariga ehtiyoj kamayadi. Yaxshi moliyashtirilgan pensiya tizimi jismoniy shaxslarga o'z pensiyalarini jamg'arish imkonini beradi, hamda soliq to'lovchilar va davlat resurslari yukini yengillashtiradi.

Iqtisodiy ishonch: Barqaror pensiy tizimi iqtisodiy holatni rivojlantiradi va kuchaytiradi.

Jismoniy shaxslar pensiya yoshiga yetganda o'z pensiyalarida yetarli, hamda ishonchli daromad manbai borligini bilganda, o'z mablag'larini investitsiya qilishi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish ehtimoli ko'proq.

Ishchi o'rinlarining ishtiroki: Xavfsiz pensiya tizimi [8] pensiya yoshiga yetgan odamlarni tegishli yoshda nafaqaga chiqishga undashi mumkin, bu esa ishchi o'rnida yosh ishchilar uchun joy ochishi mumkin. Bu ishchi kuchi ishtiroki va ishsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Avlodlararo tenglik: Pensiyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash to'g'ridan to'g'ri avlodlararo tenglik masalasi ham demakdir. Bu hozirgi avlodning kelajak avlodlar zimmasiga pensiya ta'minoti tizimining noadekvativ moliyaviy oqibatlarini yuklashiga yo'l qo'ymaydi.

Uzoq muddatli rejalashtirish: Xavfsiz pensiya tizimi uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirishga asoslangan bo'ladi. Bu shaxsiy moliyaviy xavfsizlikni oshishiga olib keladi va pensiyada moliyaviy inqirozlar ehtimolini kamaytiradi. Iqtisodiy barqarorlik: Pensiya jamg'armalari ko'p rivojlangan davlatlarda moliyaviy bozorlarda muhim investorlardir. Ularning barqarorligi va uzoq muddatli investitsiya qilishi umumiy iqtisodiy barqarorlik va o'sishga hissa qo'shishi mumkin.

Pensiya tizimining moliyaviy holati barqarorligini baholashda qamrov koeffitsienti, bosim koeffitsienti, qoplash koeffitsienti kabi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Mazkur ko'rsatkichlar bir tomondan pensiya to'lovlari aholining moddiy ehtiyojlarini qondirish darajasini ifodalasa, boshqa tomondan pensiya tizimining moliyaviy holati haqida axborot beradi.

REFERENCES

1. Rustamov D.R. O'zbekistonda pensiya jamg'armasining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'nalishlari. Fan doktori (DSc) diss. avtoreferati. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2018. – 71 b.;

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

30-AVGUST, 2024-YIL

2. Rajabov Sh.U. “Pensiya tizimidagi tarkibiy o‘zgarishlarning asosiy yo‘nalishlari” mavzusida iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 2021-yil.
3. Sholdarov D.A. “Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida pensiya ta’minotining moliyaviy barqarorligini ta’minlash” mavzusida iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 2019-yil.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH